

«АНАЛІЗ ПОЄДНАННЯ ВИДІВ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ» (БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬ ТА ГАЗ) ТА НЕЙРОННИЙ СПОСІБ КОНТРОЛЮВАННЯ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ РОБОТИ ЧАСТИНА ПЕРША

Розглянемо синтез регулятора для системи керування. Пропорційно-інтегрально-диференціальний (PID) регулятор є пристроєм у контурі управління із зворотним зв'язком, що використовується для створення керуючого сигналу, з метою досягнення необхідної точності та якості перетворюючого процесу. PID-регулятор генерує керуючий сигнал як суму трьох складових. Перша пропорційна різниці між вхідним сигналом і зворотним зв'язком (сигнал помилки), друга – інтегралу цієї помилки, а третя – її похідній.

У роботі вибір структури і параметрів регуляторів ґрунтується на аналізі перехідної характеристики замкненої системи. Ця характеристика розраховується для кожної конфігурації регулятора за допомогою математичного моделювання у середовищі MATLAB. Окремо розглядаються властивості пропорційного (П), інтегрального (І) та диференціального (Д) регуляторів, а також методи досягнення бажаного відгуку системи шляхом вибору відповідного типу регулятора. Схема системи з одиничним зворотним зв'язком показана на рис. 3. [1].

Рисунок 3 – Система з одиничним зворотним зв'язком

Об'єкт керування (ОК) представляє собою так звану *A*-систему, яка має керуватися певним регулятором. Регулятор забезпечує збудження об'єкта керування та керує поведінкою всієї системи.

Передаточна функція регулятора в повному складі дорівнює:

$$W(s) = k_p + \frac{k_i}{p} + k_d p = \frac{k_d p^2 + k_p p + k_i}{p}; \quad (9)$$

де, k_p – масштабуючий коефіцієнт пропорційного підсилювача;

k_i – коефіцієнт перетворення інтегратора;

k_d – коефіцієнт перетворення обчислювача похідної.

Проаналізуємо роботу PID-регулятора в замкнутому колі системи, зображеної на рис. 3. Похибка на виході суматора $e(t)$ (різниця між вхідним впливом $r(t)$ та вихідним сигналом $y(t)$) надходить до PID-регулятора, який її

масштабує, обчислює похідну та інтеграл від неї і таким чином утворює сигнал керування $u(t)$ [1]:

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int e(t) dt + k_d \frac{de(t)}{dt}; \quad (10)$$

де, $e(t)$ – це помилка між бажаним та фактичним потоком палива;

k_p, k_i, k_d – коефіцієнти пропорційної, інтегральної і диференційної частин відповідно.

Керуючий сигнал подається на об'єкт керування, де під його впливом формується нове значення вихідного сигналу $y(t)$. Це значення передається на суматор, де обчислюється нове значення сигналу похибки $e(t)$. Регулятор отримує цей сигнал похибки і проводить нові розрахунки для формування чергового значення керуючого сигналу. Процес в замкнутому контурі триватиме доти, поки різниця між вхідним та вихідним сигналами не зникне.

Вплив кожного з елементів регулятора на якість перехідних процесів можна проілюструвати за допомогою таблиці 3. Важливо зазначити, що наведені у таблиці властивості перехідних процесів не можуть бути відтворені з абсолютною точністю, оскільки елементи регулятора взаємодіють між собою. Зміна параметрів одного елемента може впливати на інші два елементи. Тому таблицю слід розглядати лише як орієнтир для приблизних розрахунків при синтезі регулятора.

Таблиця 1 – Вплив елементів регулятора на якість перехідних процесів

Коефіцієнт регулятора	Час досягнення максимуму	Перерегулювання	Час регулювання	Похибка сталого режиму
k_p	Зменшується	Збільшується	Невеликі зміни	Зменшується
k_i	Зменшується	Збільшується	Збільшується	Ліквідується повністю
k_d	Невеликі зміни	Зменшується	Зменшується	Невеликі зміни

Нейронні мережі здатні обробляти великі обсяги даних про умови експлуатації та генерувати оптимальні рішення на основі тренувальних даних. Класична архітектура нейронної мережі для цієї задачі може включати вхідний шар, який отримує значення температури T , навантаження L , обертів ω , і типу палива P , схований шар, що виконує нелінійні перетворення і приймає рішення на основі взаємодії параметрів.

Вихідний шар, що генерує управляючий сигнал подачі палива $u(t)$.

Нейронна мережа може використовувати алгоритм зворотного поширення помилки для навчання і покращення точності прогнозування потоку палива [2].

Алгоритм адаптації подачі палива. Нейронна система може автоматично регулювати параметри подачі палива, використовуючи так званий адаптивний

PID-регулятор (пропорційно-інтегрально-диференційний регулятор), який в реальному часі коригує подачу палива на основі змін зовнішніх умов.

Загальна форма алгоритму PID-регулятора що змінюється в часі знаходимо за формулою (10).

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(t) dt + k_d \frac{de(t)}{dt};$$

Нейронна мережа може навчатися з коригуванням цих коефіцієнтів у реальному часі, що дозволить досягати більш точної та якісної подачі палива.

Розробка та впровадження нейронних систем для керування подачею палива в ДВЗ, що використовують кілька видів палива, дозволяє значно підвищити ефективність роботи двигуна. Це особливо важливо в контексті сучасних вимог до екологічності та енергозбереження. Нейронні мережі та адаптивні алгоритми здатні оптимізувати процес керування, знижуючи витрати палива і підвищуючи загальну продуктивність двигуна в умовах різних експлуатаційних режимів.

Таким чином, дане дослідження демонструє потенціал сучасних інтелектуальних систем в галузі автомобілебудування та відкриває нові можливості для подальших інновацій в керуванні ДВЗ.

Для врахування більш складних умов експлуатації ДВЗ наприклад у помірному кліматі, дамо до моделі кілька важливих параметрів, які впливають на роботу двигуна.

Оберти двигуна $\omega(t)$, яке змінюються залежно від часу та умов роботи (прискорення, сповільнення).

Швидкість транспортного засобу $v(t)$, яке впливає на загальне навантаження на двигун і на кількість енергії, необхідної для підтримання швидкості.

Атмосферний тиск P_{atm} , який впливає на об'єм повітря, яке надходить в камеру згоряння. Нижчий тиск (на висоті або в жарких умовах) призводить до зменшення ефективності згоряння.

Знос компонентів $Z(t)$ з плином часу знижує ефективність компонентів двигуна (поршнів, клапанів тощо), що збільшує витрати палива.

Реакція водія, яка включає зміну навантаження на двигун через різкі зміни швидкості або обертів, що впливає на витрати палива.

Основну модель подачі палива можна розширити наступним чином:

$$\frac{dF(t)}{dt} = -k(T, L, P_{atm}, Z(t))F(t) + u(t); \quad (11)$$

де $F(t)$ – об'єм подачі палива;

$k(T, L, P_{atm}, Z(t))$ – коефіцієнт витрати палива, який враховує не тільки температуру T і навантаження L , але й атмосферний тиск P_{atm} та знос двигуна $Z(t)$.

Знос компонентів $Z(t)$ можна моделювати через експоненційне збільшення втрат енергоефективності:

$$Z(t) = Z_0 e^{\gamma t} \quad (12)$$

де Z_0 – початковий рівень зносу, а γ – швидкість зносу, яка залежить від умов експлуатації та типу двигуна.

Реакцію водія можна врахувати через миттєве збільшення або зменшення обертів двигуна:

$$\omega(t) = \omega_0 + \Delta\omega(t) \quad (13)$$

де ω_0 – початкова швидкість обертання;
 $\Delta\omega(t)$ – зміна обертів внаслідок реакції водія.

Загальні витрати палива будуть зростати через знос компонентів. Це можна врахувати, модифікуючи коефіцієнт витрати палива:

$$k_{eff}(t) = k_0 + \alpha Z(t) \quad (14)$$

де α – коефіцієнт впливу зносу на витрати палива.

Рисунок 3 – Графік залежності витрат палива від часу для різних умов експлуатації, з врахуванням зносу компонентів та реакції водія

На графіку представлено зміни потоку палива, які залежать від реакції водія (зміни обертів двигуна) та загального стану системи. З часом водій може зменшувати оберти, що веде до поступового зниження потоку палива. Знос компонентів двигуна впливає на довгострокову ефективність, але на даному короткому відрізку часу його вплив незначний. Зменшення потоку палива з часом на графіку, відображає динаміку реакції водія, а саме зменшення обертів двигуна. Водій може змінювати режим їзди, наприклад, зменшувати оберти двигуна, що веде до зменшення потоку палива.

Перелік посилань.

1. Ziegler J.G., Nichols N.B. Optimum settings for automatic controllers. // Transactions of the ASME, Vol.64. pp. 759-768, 1942.
2. Werbos P.J., Beyond regression: New tools for prediction and analysis in the behavioral sciences. Ph.D. thesis, Harvard University, Cambridge, MA, 1974.
3. Rumelhart, David E.; Williams, Ronald J. (1986). Learning Internal Representations by Error Propagation. In: *Parallel Distributed Processing* (англ.). Cambridge, MA: MIT Press. 1: 318—362.